

I. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И КЛИНИЧНА ПРАКТИКА

**ПРИСТРАСТЯВАНЕТО КЪМ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА КАТО
АДАПТИВЕН И ДЕЗАДАПТИВЕН СИМПТОМ:
ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПЕРСПЕКТИВА**

Валентин Събев¹

Докторант
Катедра „Социална, организационна, клинична и
педагогическа психология“
Философски факултет
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
София 1504, бул. „Цар Освободител“ № 15

vsybev@gmail.com

Резюме: *Настоящият теоретичен обзор разглежда пристрастяването към психоактивни вещества като комплексен психичен феномен, надхвърлящ традиционните биомедицински и поведенчески модели. Прави се опит за задълбочен теоретичен анализ на пристрастяването като симптом, компромисна формация, форма на самолечение и реляционен заместител, произтичащ от несъзнавани конфликти, афективна уязвимост, нарушения в обектните отношения и вътрешни морални напрежения. Методологично докладът представлява наративен преглед на съществуващата литература, обхващащ класически и съвременни психоаналитични теоретични модели, както и емпирични изследвания върху пристрастяването. Особено внимание се обръща на разбирането за пристрастяването като ригидна стратегия за афективна регулация и стабилизиране на фрагментираното чувство за себе си. Съвременните интегративни перспективи, включително тези на невропсихоанализата и теорията на привързаността, допълнително подчертават ролята на афективната дисрегулация, дефицитните реляционни преживявания и вътрешните механизми за справяне със срам и вина в генезиса на пристрастяването. Пристрастяването се концептуализира като защитен механизъм, който замества провалилите се вътрешни и външни обекти, осигурявайки илюзорно съдържане и афективна стабилност при преживяване на вътрешна празнота, срам и неинтеграция.*

Ключови думи: пристрастяване, психоанализа, психоактивни вещества, афективна регулация, обектни отношения, самолечение.

¹ Валентин Събев е докторант по клинична психология с научен ръководител проф. дпсн Румяна Крумова-Пешева

I. HEALTHCARE, MENTAL HEALTH AND CLINICAL PRACTICE

**ADDICTION TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AS AN ADAPTIVE
AND MALADAPTIVE SYMPTOM:
A PSYCHOANALYTIC PERSPECTIVE**

Valentin Sabev²

PhD Student
Department of Social, Organizational, Clinical and
Educational Psychology
Faculty of Philosophy
Sofia University "St. Kliment Ohridski"
15 Tsar Osvoboditel Blvd., Sofia 1504, Bulgaria

vsybev@gmail.com

Abstract: *The present theoretical review examines addiction to psychoactive substances as a complex psychological phenomenon that transcends traditional biomedical and behavioral models. An attempt is made to provide an in-depth theoretical analysis of addiction as a symptom, a compromise formation, a form of self-medication, and a relational substitute, arising from unconscious conflicts, affective vulnerability, disturbances in object relations, and internal moral tensions. Methodologically, the paper presents a narrative review of the existing literature, encompassing both classical and contemporary psychoanalytic theoretical models as well as empirical studies on addiction. Special attention is given to the conceptualization of addiction as a rigid strategy for affect regulation and stabilization of a fragmented sense of self. Contemporary integrative perspectives, including those of neuropsychanalysis and attachment theory, further highlight the role of affective dysregulation, deficient relational experiences, and internal mechanisms for coping with shame and guilt in the genesis of addiction. Addiction is conceptualized as a defensive mechanism that replaces failed internal and external objects, providing illusory containment and affective stability in the face of inner emptiness, shame, and disintegration.*

Keywords: addiction, psychoanalysis, psychoactive substances, affect regulation, object relations, self-medication.

² Valentin Sabev is a PhD student in Clinical Psychology under the supervision of Prof. Romyana Krumova-Pesheva, DSc

Въведение

Пристрастяването към психоактивни вещества традиционно е изследвано в рамките на биомедицински и поведенчески модели, които го разглеждат като заболяване на мозъка или нарушение на контрола върху импулсите. Въпреки това тези подходи често не успяват да обхванат дълбочината на пристрастяването като комплексен психичен феномен, в който несъзнавани конфликти, афективна уязвимост и нарушения на обектните отношения се преплитат в устойчива динамика.

Психоаналитичната перспектива предлага уникална възможност да се осмисли пристрастяването не просто като дефект на волята или резултат от биохимични процеси, а като симптом, компромисна формация и релационен заместител на дефицити в ранното развитие. Съвременните интегративни модели, включително невропсихоанализата и теорията на привързаността, допълнително разширяват разбирането за пристрастяването като проявление на нарушения в афективната регулация и в структурирането на селфа. В същото време част от психоаналитичните конструкции остават трудни за операционализиране, което ограничава директната им проверимост и налага риторика на тенденциите, а не категорични твърдения.

Настоящият анализ прави опит да проследи как психоаналитичните модели разбират пристрастяването като (дез)адаптивен отговор на вътрешната и социалната реалност, разглеждайки го като симптом, защитен механизъм и релационен феномен, организиран около опита за справяне с вътрешна празнота, срам и афективна нестабилност.

Употребата като симптом

В хода на психоаналитичното интерпретиране може да се очертае една последователна концептуална еволюция, при която използваната субстанция постепенно придобива статут на психичен обект, наситен с афективна, релационна и защитна значимост. Психичната травма често се явява условие за хронична афективна дисрегулация и склонност към саморазрушителни тенденции (Krumova-Pesheva, 2022). Макар че Фройд не разглежда пристрастяването като самостоятелна клинична единица, неговите идеи за симптомата като компромисна формация, регресията, фиксацията и особено натрапливото повторение (Freud, 1920/2014) създават основата, върху която по-късни автори изграждат специфични модели на пристрастяването. Симптомът не е просто пасивно страдание, а активна форма на организиране на психичното пространство, поддържаща динамичния баланс между желанията и вътрешните забрани (Krumova-Pesheva, 2020). От тази перспектива пристрастяването може да се концептуализира като несъзнавана репетиция на афективна травма, компромис между нагонова импулсивност и защитна организация. Абрахам (Abraham, 1924/1994) надгражда идеите на Фройд, като позволява определена интерпретация на пристрастяването като фиксация на оралния стадий от психосексуалното развитие. Тук удоволствието е съсредоточено около телесното поглъщане и пасивната зависимост от обекта, като субстанцията функционира като примитивен заместител на удовлетворяващия, но амбивалентен орален обект. Важно е да се отбележи, че на по-късен етап Фройд ревизира статута на оралната организация като аналитичен конструкт, използван с резерви, затова прякото пренасяне към пристрастяването изисква предпазливост (Dahl, 2016).

Тази линия на интерпретиране се разширява чрез включване на Суперегото като централен динамичен агент (Wurmser, 1974, 1984). Пристрастяването може да се разбира като отговор на вътрешно морално преследване, натоварено със срам, вина и самонаказание. Субстанцията в този модел служи не само като регресивен утешител, но и като активна защита срещу персекуторни вътрешни инстанции, както и като разрушителен акт на бунт срещу вътрешни забрани. Структурният модел не отменя ролята на Суперегото, а пренарежда обяснителните акценти; затова е необходимо ясно да се обозначи приложената метапсихологична рамка (Greenberg & Mitchell, 1983).

Вътрешна уязвимост и защита

Психоаналитичната литература предлага разнообразни модели, чрез които пристрастяването може да бъде интерпретирано като израз на по-дълбоки структурни нарушения в организацията на личността, особено в нарцистичния и граничния спектър. Тук акцентът не пада толкова върху травмата или липсата на обект, а върху начина, по който субектът се справя с фрагментацията (Kohut, 1971, 1977), срама (Wurmser, 1974) и афективната нестабилност посредством примитивни защити (Kernberg, 1975) и фиксирани взаимоотношения със субстанцията (Wieder & Kaplan, 1969).

Идеите на Клайн (Klein, 1946/2023) могат да бъдат инструмент за интерпретиране на пристрастяването през призмата на параноидно-шизоидната позиция, в която се активират механизми на разцепване, проекция и идеализация. От тази перспектива пристрастяването може да бъде разбирано като функциониране в модус на разцепване, при който субстанцията заема мястото на идеализиран обект,

защитаващ субекта от вътрешно преживяване на агресия, вина и несигурност в интеграцията на обекта. В този смисъл субстанцията действа като своеобразен „магически обект“, който облекчава примитивни тревожности и поддържа илюзия за психична цялост. Несъзнаваните фантазии, като психични представителства на телесните преживявания, оформят интрапсихичния свят на индивида и лежат в основата на защитните и компенсаторни процеси (Krumova-Pesheva, 2020), което позволява интерпретирането на пристрастяването като механизъм за поддържане на вътрешната психична стабилност. Този начин на интерпретация е диагностично полезен, но рискува свръхобяснителност, ако не се диференцират защитните операции според нивото и типа личностна организация (Kernberg, 1987).

Тази линия на мислене е допълнително развита от автори като Розенфелд (Rosenfeld, 1965), който разглежда тежките зависимости и нарцистични структури като резултат от атаки срещу връзката с реалния обект, водещи до регресия към примитивни форми на саморегулация. В своите наблюдения върху тежка его-дезорганизация Розенфелд интерпретира пристрастяването като опит за контрол над разрушителната вътрешна агресия чрез сливане с идеализирания обект (субстанцията). В подобен дух Джоузеф (Joseph, 1982) подчертава, че в пристрастяването пациентът използва субстанцията не само за облекчение, но и за поддържане на фиксирана защитна позиция срещу промените и интеграцията, които биха могли да активират потиснатата тревожност и вина. Подобни твърдения обаче остават спорни в съвременните прегледи, които подчертават ограничената им проверимост и предпочитат измерими конструкции като афективна дисрегулация и дефицити на ментализацията (Dahl, 2016).

Тези идеи могат да бъдат надградени чрез свързване на пристрастяването с характеристиките на патологичната нарцистична структура, описани от Кернберг (Kernberg, 1975, 1984). При тази организация се наблюдава ниска толерантност към фрустрация, слаб афективен контрол и хронично чувство за вътрешна празнота. Субстанцията може да бъде използвана като средство за избягване на афективна болка, загуба на самоуважение и преживяване на незначимост. Пристрастяването тук е не просто симптом, а опит за стабилизиране на фрагментираното чувство за себе си чрез субстанция, която поддържа илюзия за всемогъщество и емоционален контрол. В този модел са активни примитивни защити като всемогъщ контрол, идеализация и отричане.

Въз основа на идеите на Кохут (Kohut, 1971, 1977) за развитието на селф-структурата пристрастяването може да бъде концептуализирано като опит за компенсиране на ранни дефицити в изграждането на стабилно и кохерентно чувство за Аза. При липса на емпатично огледало и достатъчно селфобекти в ранното развитие субектът остава уязвим към преживяване на психичен разпад, срам и т. нар. нарцистично оголване – състояние на дълбока уязвимост, в което субектът се чувства експониран, незащитен и обект на обезценяване. Субстанцията функционира като заместителен селфобект, който временно компенсира липсата на вътрешна консистентност и интеграция. Този прочит е доразвит от Улман и Пол (Ulman & Paul, 2006), които описват пристрастяването като израз на „селфобектен глад“ – несъзнавано търсене на външни обекти, поддържащи чувството за цялостност, стойност и самоуважение.

Макуилямс (McWilliams, 2020) също подчертава, че пристрастяването често е част от по-широка нарцистична или гранична конфигурация, при която субектът използва субстанцията като психичен регулатор и защитна структура срещу преживяване на слабост, безпомощност или вътрешен хаос. В този контекст пристрастяването не е изолирано поведение, а елемент от по-общ механизъм за психична стабилизация, основан на ниска толерантност към уязвимост.

Допълнително Вурмзер (Wurmser, 1974, 1984) изследва пристрастяването като защита срещу разрушителен срам и вътрешно наказващо Суперего. Субстанцията предлага бързо и директно психично облекчение от тежестта на самонаказанието и усещането за унижение и слабост, но също така функционира като акт на бунт срещу вътрешна морална власт. Тази двойствена функция – едновременно облекчаваща и разрушителна – поставя пристрастяването в сърцевината на вътрешния конфликт между самопредстава и вътрешен съдник.

Афективни връзки и загуба

Теориите на обектните отношения отварят нова перспектива за разбирането на пристрастяването, при която фокусът се премества от вътрешния конфликт или афективния дефицит към характера на релациите между субекта и вътрешните (интернализирани) или външните обекти. От тази гледна точка може да се мисли за субстанцията като за своеобразен обект – емоционално натоварен, постоянен и фиксиран – чрез който се структурира връзката със себе си и другите.

Идеите на Феърбейрн (Fairbairn, 1949/1994) за нагоните като стремеж към обект, а не към удоволствие, позволяват интерпретиране на пристрастяването като фиксация върху „лош вътрешен обект“, който е интернализиран в условия на ранна травма и е едновременно привличащ и разрушителен. Тази идея може да се допълни с понятието за „фалшиво Аз“ (Winnicott, 1990) и значението на средата, подчертавайки, че в отсъствието на „достатъчно добра майка“ субстанцията може да заеме мястото на преходен обект, чрез който субектът може да потърси утешение. Поули (Pauley, 2018) концептуализира

негативния преходен обект като обектова връзка, която стабилизира дисоциативно капсулирани самосъстояния и прехвърля саморегулацията към външен регулатор. В контекста на пристрастяването това се асоциира с тенденция към компулсивни и адиктивни компромиси. Балинт (Balint, 1968) въвежда концепцията за базова грешка – хронично преживяване на празнота, породено от дефицитни първични отношения, което води до търсене на компенсаторни обекти. Болас (Bollas, 1987) надгражда тази линия чрез понятието за трансформационния обект – обект, който не просто замества, а променя вътрешното състояние на субекта. Авторът описва как субектът търси обект не за да го притежава, а за да се подложи на неговото преобразяващо въздействие, подобно на среда; това търсене при част от пациентите може да се фиксира в повторение (Bollas, 1987). В този смисъл психоактивното вещество може да функционира като трансформационен обект: временно организира преживяването и създава илюзия за интеграция и афективна стабилност, повлиявайки психичната организация.

Тези теоретични прозрения намират потвърждение и в клиничната работа на Кристал и Раскин (Krystal & Raskin, 1970), както и в работата на Видер и Каплан (Wieder & Kaplan, 1969), които анализират пристрастяването като неспособност за преработка на загубата на значим обект. Според тях субстанцията функционира като заместител на изгубен, травматичен или амбивалентен обект, към който субектът продължава да бъде психично привързан. Видер и Каплан подчертават, че употребата на субстанцията често представлява форма на натрапливо повторение, не просто на действие, а на релационна структура, която е фиксирана и резистентна към промяна. Това разширява разбирането за пристрастяването като ригидна стратегия за поддържане на вътрешна свързаност при невъзможност за символизация, траур и психична трансформация. Съвременните разбирания на тези идеи операционализират усещането за празнота чрез дефицити в ментализацията, като свързват подобряването на рефлексивната функция с клинична промяна (Fonagy & Target, 2006).

Трудовете на Макдугъл (McDougall, 1989) въвеждат идеята за пристрастяването като израз на т. нар. „афективна десимволизация“, като състояние, при което афектът е прекъснат от символизацията и се преживява единствено на телесно или поведенческо ниво. Според нея субстанцията играе роля на обект, чрез който се „зашеметява“ афективното преживяване, без то да бъде мислено. Тази перспектива може да допълни разбирането за субстанцията не само като заместителен обект, но и като регресивен механизъм за избягване на ментализация и символично мислене.

Важна перспектива, обогатяваща разбирането за пристрастяването като релационен феномен, идва от теорията на привързаността. Емпирични и теоретични изследвания (Flores, 2001; Fonagy et al., 2005; Schindler, 2019) показват, че при пристрастените лица често се срещат несигурни или дезорганизираны стилове на привързаност, характеризиращи се с амбивалентност, тревожност и липса на надеждна външна регулация. В тази рамка субстанцията може да бъде мислена като своеобразна фигура на привързаност — „нежив обект“, който е винаги достъпен, неосъждащ и непроменлив. Тя функционира като емоционален заместител на провалилата се или отсъстваща обгрижваща фигура, предоставяйки илюзорно съдържане и афективна кохезия. Така пристрастяването представлява опит за възстановяване на сигурна привързаност чрез фиксирана връзка с обект, който не изисква взаимност, но създава усещане за контрол и наличност. Това още повече подчертава защитната и структурираща функция на субстанцията в психичния живот на пристрастения индивид.

Афективна регулация

Моделите, разглеждащи пристрастяването като форма на самолечение, бележат преход от класическия психоаналитичен акцент върху вътрешнопсихичния конфликт към по-съвременни разбирания за афективна уязвимост и дефицит на регулационни способности.

В центъра на този модел стои теорията на Ханцян (Khantzian, 1997), според която пристрастяването е опит за самолечение на хронична афективна дисрегулация, често произтичаща от травматични ранни отношения, липса на надеждни обекти и дефицити в изграждането на стабилно чувство за себе си. Употребата на вещества представлява функционално, но деструктивно средство за справяне с тревожност, срам, празнота, гняв или загуба на контрол при липса на вътрешни психични ресурси за модулация на тези състояния. Съществуват асоциации между алекситимия и пристрастяването, а затрудненията в афективната регулация са добре описани при разстройствата, свързани с употребата на вещества (Morie et al., 2016; Morie et al., 2022).

Ханцян подчертава, че изборът на конкретна субстанция е психологически мотивиран, например, опиатите редуцират гняв и тревожност, стимулантите компенсират липса на виталност, а алкохолът омекотява социалната тревожност. Това предполага, че пристрастяването следва вътрешна логика, в която субстанцията се явява своеобразен психофармакологичен агент, избран несъзнавано в зависимост от афективните конфигурации на субекта. Наличните съвременни обзори и емпирични изследвания отчитат хетерогенност относно специфичните съответствия между видове психоактивни вещества и афективни

състояния; следователно хипотезата е по-коректно да се формулира като тенденция, а не като универсален принцип (Young et al., 1990; Dvorak et al., 2018).

В тази перспектива се вписва и разбирането, предложено от Кохут и неговата психология на селфа, според която пристрастяването може да се разглежда като опит за възстановяване на фрагментираното Аз чрез субстанцията, функционираща като заместителен селфобект. При липса на ранни емпатични и съдържащи отношения субектът развива хронична уязвимост към афективна дестабилизация и загуба на чувство за вътрешна цялост, което води до появата на интензивен селфобектен глад (Kohut, 1971, 1977). От тази гледна точка пристрастяването може да бъде интерпретирано като психична реакция на дълбоко нарцистично нараняване, при което преживяването на вътрешна празнота, невалидираност и липса на огледална идентификация (Kohut, 1971) води до компенсаторно прибягване към субстанцията. Веществото изпълнява ролята на външен селфобект, който временно илюзорно възстановява минимално чувство за вътрешна кохерентност и стабилност на идентичността. В такива случаи субстанцията не просто облекчава страданието, а временно „слепва“ разпадащите се елементи на селфа, поддържайки крехка илюзия за свързаност и стабилност.

Трудовите на Дънкан (Duncan, 1975, 1977) надграждат теорията на самолечението в социално-психологическа посока, подчертавайки значението на културните условия, достъпността на веществата и социалната подкрепа. Съгласно това разбиране пристрастяването може да се разбира и като адаптация към среда, която не предлага алтернативни механизми за афективна регулация, идентичностна стабилизация и взаимност.

Невропсихоаналитичен синтез

Докато през годините психоанализата изглежда че губи своята актуалност в очите на мнозина, невронауката хвърля втори поглед върху нея. Невропсихоанализата представлява интердисциплинарно усилие за синтезиране на класическите психоаналитични теории с откритията на съвременната невронаука. В контекста на пристрастяването този подход позволява по-задълбочено разбиране на несъзнаваните мотиви, афективната регулация и мозъчната организация на преживяванията, свързани с нагон, удоволствие и търсене на обект.

Солмс (Solms, 2021) подчертава, че нагоните не са абстрактни психични сили, а имат невробиологична основа – те са афективни състояния, произтичащи от дълбоки мозъчни структури, които информират съзнанието за вътрешна необходимост. Това съответства на теорията на Панксеп (Panksepp, 2004), според когото мозъкът съдържа вродена „система за търсене“ – невронна мрежа, отговорна за мотивацията, търсенето и ангажираността. Именно тази система е дълбоко свързана с пристрастяването: субстанцията активира системата за търсене, но в условия на дефицитна среда тя може да се хиперактивира или изкриви, превръщайки се в патологично търсене.

От своя страна Шор (Schore, 2001, 2003) подчертава значението на дясната мозъчна хемисфера в ранната афективна регулация и развитието на селфа. Нарушенията в тези ранни мозъчни процеси, често произтичащи от травма или несигурна привързаност, могат да доведат до хронична афективна дисрегулация и уязвимост към пристрастяване. Пристрастяването, следователно, представлява невронно фиксиран отговор на непоносими вътрешни състояния и провали на вътрешна регулация.

Съвременните невронаучни изследвания върху несъзнаваните процеси подчертават ролята на дълбоките мозъчни структури в организацията на мотивацията и поведението. Психоаналитичната идея за изтласкването може да бъде интегрирана с данни от когнитивната невронаука, които показват как дълбоки несъзнавани афективни процеси могат да управляват поведението на субекта (Shevrin et al., 1996).

Въпреки това днес дебатът остава отворен: от една страна, поддръжниците на диалога между психоанализата и невронауката аргументират взаимно обогатяваща интеграция, необходима, макар и недостатъчна за бъдещата жизнеспособност на психоанализата; от друга страна, се подчертава рискът от биологичен редукционизъм и изместване на фокуса от клиничното значение към корелативни невронни находки (Yovell et al., 2015; Blass & Carmeli, 2015).

Заклучение

В заключение направеният опит за психоаналитичен прочит на пристрастяването към психоактивни вещества очерта този феномен като многоизмерен психичен отговор на вътрешна фрагментация, срам, афективна уязвимост и нарушени релационни преживявания. Разгледаните теоретични линии, от класическите идеи за симптом и натрапливо повторение, през нарцистичните и структурни модели, до подходите, фокусирани върху обектните отношения и афективната регулация, подчертават ролята на субстанцията като заместителен и фиксиран обект, който временно осигурява стабилност на Аза при дефицит на външна надеждност и вътрешна символизация. Пълноценното осмисляне на пристрастяването изисква интегриране в бъдещите изследвания на несъзнаваните динамики

и афективната организация като равностойни елементи в съвременното научно разбиране на явлението; приоритет следва да имат лонгитюдни и интервенционни дизайни, които едновременно измерват нивото на личностова организация, доминиращите защитни механизми, моделите на привързаност, способността за ментализация и афективната регулация като потенциални медиатори и модератори на употребата на психоактивни вещества и на рецидива. В клиничен план е уместно да се тестват кратки, ясно операционализирани модули, насочени към усиляване на рефлексивната функция, работа със срама и преструктуриране на селфобектните зависимости, като ефектите се оценяват чрез систематично проследяване на биоповеденчески показатели за промяна.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

- Abraham, K. (1924/1994). A short study of the development of the libido, viewed in the light of mental disorders (abridged). In R. V. Frankiel (Ed.), *Essential papers on object loss* (pp. 72–93). New York: University Press.
- Balint, M. (1968). *The basic fault: Therapeutic aspects of regression*. London: Tavistock Publications.
- Blass, R. B., & Carmeli, Z. (2015). Further evidence for the case against neuropsychanalysis: How Yovell, Solms, and Fotopoulou's response to our critique confirms the irrelevance and harmfulness to psychoanalysis of the contemporary neuroscientific trend. *The International Journal of Psychoanalysis*, 96(6), 1555–1573. <https://doi.org/10.1111/1745-8315.12449>
- Bollas, C. (1987). *The shadow of the object: Psychoanalysis of the unthought known*. London: Routledge.
- Dahl, G. (2016). Revisiting the crisis in Freud's libido theory and Abraham's concept of the oral-sadistic phase as a way out of it. *The International Journal of Psychoanalysis*, 97(5), 1263–1278. <https://doi.org/10.1111/1745-8315.12517>
- Duncan, D. (1975). The acquisition, maintenance and treatment of polydrug dependence: A public health model. *Journal of Psychedelic Drugs*, 7(2), 209–213. <https://doi.org/10.1080/02791072.1975.10472000>
- Duncan, D. (1977). Life stress as a precursor to adolescent drug dependence. *The International Journal of the Addictions*, 12(8), 1047–1056. <https://doi.org/10.3109/10826087709027269>
- Dvorak, R. D., Stevenson, B. L., Kilwein, T. M., et al. (2018). Tension reduction and affect regulation: An examination of mood indices on drinking and non-drinking days among university student drinkers. *Experimental and Clinical Psychopharmacology*, 26(4), 377–390. <https://doi.org/10.1037/pha0000210>
- Fairbairn, W. (1949/1994). Steps in the development of an object-relations theory of the personality. In *Psychoanalytic studies of the personality* (pp. 152–161). London: Routledge.
- Flores, P. (2001). Addiction as an attachment disorder: Implications for group therapy. *International Journal of Group Psychotherapy*, 51(1), 63–81. <https://doi.org/10.1521/ijgp.51.1.63.49730>
- Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L., et al. (2005). *Affect regulation, mentalization, and the development of self*. New York: Other Press.
- Fonagy, P., & Target, M. (2006). The mentalization-focused approach to self pathology. *Journal of Personality Disorders*, 20(6), 544–576. <https://doi.org/10.1521/pedi.2006.20.6.544>
- Freud, S. (1920/2014). Beyond the pleasure principle [Фройд, З. (2014). Отвъд принципа на удоволствието. In З. Фройд, *Психология на несъзнаваното* (pp. 153–203). София: Колибри.] (In Bulgarian).
- Greenberg, J. R., & Mitchell, S. A. (1983). *Object relations in psychoanalytic theory*. Cambridge: Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvj2xv6>
- Joseph, B. (1982). Addiction to near death. *The International Journal of Psychoanalysis*, 63, 449–456.
- Kernberg, O. (1975). *Borderline conditions and pathological narcissism*. New York: Jason Aronson.
- Kernberg, O. (1984). *Severe personality disorders: Psychotherapeutic strategies*. New Haven: Yale University Press.
- Kernberg, O. (1987). Projection and projective identification: Developmental and clinical aspects. *Journal of the American Psychoanalytic Association*, 35(4), 795–819. <https://doi.org/10.1177/000306518703500401>
- Khantjian, E. (1997). The self-medication hypothesis of substance use disorders: A reconsideration and recent applications. *Harvard Review of Psychiatry*, 4(5), 231–244. <https://doi.org/10.3109/10673229709030550>
- Klein, M. (1946/2023). Notes on some schizoid mechanisms [Клайн, М. (2023). Бележки върху някои шизоидни механизми. In М. Клайн, *Завист и благодарност и други трудове 1946–1963* (pp. 25–54). София: Колибри.] (In Bulgarian).
- Kohut, H. (1971). *The analysis of the self: A systematic approach to the psychoanalytic treatment of narcissistic personality disorders*. New York: International Universities Press.
- Kohut, H. (1977). *The restoration of the self*. New York: International Universities Press.

- Krumova-Pesheva, R. (2020). Psychoanalytic psychotherapy – therapeutic method and style. [Крумова-Пешева, Р. (2020). *Психоаналитичната психотерапия – терапевтичен метод и стил*. Варна: Сити Център.] (In Bulgarian).
- Krumova-Pesheva, R. (2022). Aspects of trauma and depression in psychoanalytic psychotherapy. [Крумова-Пешева, Р. (2022). Аспекти на травмата и депресията в психоаналитичната психотерапия. *Сборник доклади от Международна научна конференция „Психологията – традиция и съвременност“ по повод 50-годишнината от създаването на специалност „Психология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“*, 469–478.] (In Bulgarian).
- Krystal, H., & Raskin, H. (1970). *Drug dependence: Aspects of ego function*. Detroit: Wayne State University Press.
- McDougall, J. (1989). *Theaters of the body: A psychoanalytic approach to psychosomatic illness*. New York: W. W. Norton & Company.
- McWilliams, N. (2020). Psychoanalytic diagnosis: Understanding personality structure in the clinical process. [Макуилямс, Н. (2020). *Психоаналитична диагностика: Разбиране на структурата на личността в клиничния процес*. София: Лере Артис.] (In Bulgarian).
- Morie, K. P., Yip, S. W., Nich, C., et al. (2016). Alexithymia and addiction: A Review and preliminary data Suggesting neurobiological links to reward/loss processing. *Current Addiction Reports*, 3(2), 239–248. <https://doi.org/10.1007/s40429-016-0097-8>
- Morie, K. P., Crowley, M. J., Mayes, L. C., et al. (2022). The process of emotion identification: Considerations for psychiatric disorders. *Journal of Psychiatric Research*, 148, 264–274. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2022.01.053>
- Panksepp, J. (2004). *Affective neuroscience: The foundations of human and animal emotions*. Oxford: Oxford University Press.
- Pauley, D. (2018). The negative transitional object: Theoretical elaboration and clinical illustration. *Psychoanalytic Dialogues*, 28(2), 131–143. <https://doi.org/10.1080/10481885.2018.1432939>
- Rosenfeld, H. (1965). *Psychotic states: A psychoanalytical approach*. London: Hogarth Press.
- Schindler, A. (2019). Attachment and substance use disorders: Theoretical models, empirical evidence, and implications for treatment. *Frontiers in Psychiatry*, 10, 727. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2019.00727>
- Schore, A. N. (2001). The effects of early relational trauma on right brain development, affect regulation, and infant mental health. *Infant Mental Health Journal*, 22(1–2), 201–269.
- Schore, A. N. (2003). *Affect regulation and the repair of the self*. New York: W. W. Norton & Company.
- Shevrin, D., Bond, J. A., Brakel, L. A., et al. (1996). *Conscious and unconscious processes: Psychodynamic, cognitive, and neuroscientific convergences*. New York: The Guilford Press.
- Solms, M. (2021). *The hidden spring: A journey to the source of consciousness*. New York: W. W. Norton & Company.
- Ulman, R., & Paul, H. (2006). *The self psychology of addiction and its treatment: Narcissus in Wonderland*. New York: Routledge.
- Wieder, H., & Kaplan, E. (1969). Drug use in adolescents: Psychodynamic meaning and pharmacogenic effect. *The Psychoanalytic Study of the Child*, 24, 399–431. <https://doi.org/10.1080/00797308.1969.11822701>
- Winnicott, D. (1990). *The maturational processes and the facilitating environment: Studies in the theory of emotional development*. London: Routledge.
- Wurmser, L. (1974). Psychoanalytic considerations of the etiology of compulsive drug use. *Journal of the American Psychoanalytic Association*, 22(4), 820–843. <https://doi.org/10.1177/000306517402200407>
- Wurmser, L. (1984). *The hidden dimension: Psychodynamics in compulsive drug use*. New York: Jason Aronson.
- Young, R. M., Oei, T. P., & Knight, R. G. (1990). The tension reduction hypothesis revisited: An alcohol expectancy perspective. *British Journal of Addiction*, 85(1), 31–40. <https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1990.tb00621.x>
- Yovell, Y., Solms, M., & Fotopoulou, A. (2015). The case for neuropsychanalysis: Why a dialogue with neuroscience is necessary but not sufficient for psychoanalysis. *The International Journal of Psychoanalysis*, 96(6), 1515–1553. <https://doi.org/10.1111/1745-8315.12332>